

Karakteristik Hara Di Rhizosfer 3 Varietas Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.) Dengan Pemberian Pupuk Nano-Silika

Nutrient Characteristics at Rhizosphere of 3 Rice (*Oryza sativa* L.) Varieties Applied with Nano-Silica Fertilizer

Farras Maftuh Aidi^{1*}, Mimien Harianti¹, Yulnafatmawita¹

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Kota Padang, 25175

*Corresponding Author: farrasmaftuhaidi@gmail.com

ABSTRACT

Rice rhizosphere contains various nutrients affected by rice variety and fertilizer use. Application of nano-silica fertilizer has potential to improve soil nutrient availability and nutrient uptake. This research was aimed to evaluate the interaction effects between rice varieties and nano-silica fertilizer concentration on nutrient characteristics at rice rhizosphere. This research consisted of two factors, the first factor was rice varieties (IR-42, Cisokan, dan Ciherang) and the second factor was concentration of nano-silica (0, 200, 400, dan 600 ppm) with 3 replicates. The experimental units were allocated based on Randomized Block Design (RBD). Parameters analysed were soil chemical properties (pH, EC, organic-C, total-N, P-available, K-exchangeable, Fe- exchangeable, and Si-available) and nutrient uptake (N, P, K, and Si) by crops. The results showed that there was no interaction between rice varieties and nano-silica fertilizer concentration in general, except for Si available in soil and Si uptake by crops. Concentration of nano-silica fertilizer did not significantly affect all of soil characteristics, but rice varieties significantly influenced P- and K- uptake by rice crops. Among the rice varieties, Ciherang performed the best growth.

Key words : rice variety, nano-silica, rhizosphere, soil chemical properties

1. PENDAHULUAN

Tanah sawah adalah tanah yang khusus digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara teratur sepanjang tahun. Tanah dapat dijadikan lahan sawah jika telah memiliki lapisan tapak bajak (*plough pan*). Biasanya, lapisan ini ditemukan pada kedalaman 10–15 cm dari permukaan tanah dan memiliki ketebalan antara 2–5 cm. Beras menjadi hal yang penting diberbagai negara, dikarenakan beras menjadi sumber karbohidrat bagi manusia. Di Indonesia, padi menjadi sumber mata pencarian selain menjadi makanan pokok. Sehingga, Upaya peningkatan produksi padi merupakan hal yang penting dan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan.

Mulyanto (2020) berpendapat bahwa padi menjadi komoditas penting yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi mayoritas penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, peningkatan produktivitas padi menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satunya dengan pemilihan benih yang menjadi aspek penting dalam mempengaruhi produktivitas padi seperti ketersediaan nutrisi yang cukup di dalam tanah. Pemanfaatan benih varietas unggul memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produksi beras di Indonesia. Benih dengan kualitas unggul ini mempengaruhi hasil panen, yang membantu meningkatkan produksi beras (Saidah *et al.*, 2015). Beberapa benih varietas unggul yang digunakan yaitu IR-42, Cisokan dan Ciherang. IR-42 adalah varietas padi yang sangat diminati di seluruh negeri dengan pemanenan yang cepat pada usia 145 HST dan potensi hasil hingga 7 ton/ha. (Romdon *et al.*, 2014).

Cisokan adalah salah satu varietas yang sangat diminati di Sumatera Barat, yang memiliki potensi hasil hingga 5 ton/ha. Varietas ini sangat tahan terhadap hama wereng, yang menjadikannya pilihan yang ideal untuk dibudidayakan di daerah dataran rendah. Karena popularitas dan keunggulannya, varietas ini menjadi salah satu pilihan utama para petani. Diabandingkan Cisokan, petani sering memilih varietas padi Ciherang karena tekstur nasinya yang pulen. Varietas ini dikenalkan pada tahun 2000 dan memiliki potensi produksi mencapai 7 ton/ha. Ciherang juga dikenal melawan hama wereng dan bakteri penyebab hawar daun, meningkatkan hasil panen sambil menjaga kesehatan tanaman (Akbar *et al.*, 2022). Varietas padi IR-42 memiliki tinggi tanaman yang sedang, berkisar antara 90 dan 100 sentimeter dalam kondisi terbaik, dan memiliki jumlah anakan yang relatif sedang. Dibandingkan dengan Ciherang, IR-42 cenderung menghasilkan lebih sedikit anakan, sedangkan varietas Cisokan lebih tinggi dari pada IR-42 dan Ciherang, dengan tinggi 110-120 cm. Jumlah anakan Cisokan masih lebih sedikit dibandingkan IR-42. Varietas Ciherang juga lebih pendek, sekitar 95-105 cm, tetapi tetap populer karena hasil gabah yang tinggi. Ciherang juga sangat produktif dalam hal jumlah anakan; dalam kondisi terbaik, dapat menghasilkan lebih banyak anakan daripada IR-42 dan cisokan menjadi varietas unggul dalam produktivitas (Setyono, A. 2014).

Upaya peningkatan produksi padi, salah satunya yang dilakukan di Jalan Irigasi, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang dilakukan dengan menggunakan metode hemat air dikarenakan untuk mengatasi perubahan iklim yang mengurangi ketersediaan air. Metode ini tidak hanya dapat secara signifikan mengurangi konsumsi air, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi tanah dan

mengurangi kemungkinan degradasi lahan. Dibandingkan dengan metode tradisional yang cenderung boros air dan kurang ramah lingkungan, metode hemat air ini memungkinkan petani untuk mempertahankan produktivitas lahan secara berkelanjutan dengan biaya produksi yang lebih rendah (Uphoff, 2002). Menurut Kasim (2004) bahwa metode SRI tidak hanya menghemat air dan benih tetapi juga mencegah stagnasi bibit, meningkatkan jumlah anakan, memperpendek waktu panen, dan meningkatkan produktivitas padi secara keseluruhan. Peningkatan produksi tanaman padi sangat bergantung pada tahap persiapan dan perlakuan terhadap unsur hara makro. Nitrogen (N) berperan dalam pembentukan protein mempercepat pertumbuhan tanaman serta meningkatkan produksi gabah dan efisiensi proses fotosintesis. Marzuki *et al.*, (2014) menyatakan bahwa penggunaan pupuk Urea sebanyak 300 kg/ha dapat menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman, menghasilkan variasi keturunan yang lebih luas, meningkatkan jumlah cabang malai, serta menghasilkan biji-bijian kering dengan kualitas terbaik.

Salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman padi adalah silika. Meskipun silika banyak ditemukan di bumi, bentuk yang bisa diserap oleh tanaman adalah monosilic acid (H_4SiO_4), yang terdapat di dalam tanah namun jumlahnya sedikit, tergantung pada jenis dan tekstur tanah (Mathur & Roy, 2020). Pupuk silika pada padi dapat meningkatkan ketahanan tanaman dengan memperkuat dinding sel dan daun, serta meningkatkan kandungan klorofil, yang pada akhirnya meningkatkan hasil fotosintesis pada tanaman padi (Sabatini *et al.*, 2017). Pupuk silika dapat meningkatkan hasil biji, jumlah malai, dan jumlah anakan pada tanaman padi sawah (Amin *et al.*, 2023). Ketika pupuk nano silika $H_2SiO_4^-$ ditambahkan ke tanah sawah, ketersediaan fosfor (P) meningkat, terutama dalam bentuk $H_2PO_4^-$, yang memudahkan penyerapan nitrogen (N) dalam bentuk NO_3^- . Penambahan nano silika sangat penting untuk meningkatkan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman padi yang optimal (Yukamgo *et al.*, 2007). Semua kebutuhan sumber hara dapat diperoleh dengan pemberian pupuk organik Nano-Sika (Si), dimana silika berperan penting dalam meningkatkan kekuatan batang, daun dan akar tanaman padi serta melindungi dari hama dan penyakit. Silika adalah unsur yang paling banyak diserap oleh tanaman padi. Dalam budidaya padi, tanaman memerlukan silika sekitar 230 hingga 470 kg/ha (Sabatini, 2017) sedangkan tanaman padi mengangkut unsur silika sekitar 100 hingga 300 kg/ha setiap kali panen (Amrullah *et al.*, 2014).

Silika memberikan manfaat yang signifikan bagi tanaman padi. Penggunaan pupuk silika yang sesuai, dapat mengurangi tekanan dari faktor biotik dan abiotik, seperti suhu ekstrem, kekurangan air, serta meningkatkan mekanisme pertahanan terhadap hama dan penyakit pada tanaman (Epstein, 2009). Silika menjadi unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas padi serta meningkatkan ketersediaan hara (N, P, K), dan mengurangi tekanan dari faktor biotik dan abiotik pada tanaman (Rao & Susmitha, 2017). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilaksanakan penelitian yang berjudul "Karakteristik Hara Di Rhizosfer 3 Varietas Tanaman Padi (*Oryza sativa* L) Dengan Pemberian Nano-Silika Metode Hemat Air"

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor yaitu konsentrasi pupuk nano silika dan berbagai varietas padi dengan konsentrasi pupuk nano silika terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu: 0 ppm; 200 ppm; 400 ppm; dan 600 ppm dilambangkan dengan K (Konsentrasi pupuk nano silika) dengan 3 varietas yaitu varietas IR-42, Cisokan, dan Ciherang dilambangkan dengan V (Varietas padi) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kombinasi perlakuan

Varietas	Konsentrasi Pupuk Nano Silika (ppm)			
	0	200	400	600
IR-42	V1K0	V1K2	V1K4	V1K6
Cisokan	V2K0	V2K2	V2K4	V2K6
Ciherang	V3K0	V3K2	V3K4	V3K6

Keterangan : V1 (IR-42), V2 (Cisokan), V3 (Ciherang), K0 (0 ppm), K2 (200 ppm), K4 (400 ppm), K6 (600 ppm)

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 ulangan. Sehingga, terdapat 36 satuan percobaan. Petak percobaan berukuran 2 m x 2,5 m dengan jarak antar petakan 0,5 m disajikan pada lampiran 7. Jarak tanam berukuran 20 cm x 25 cm. Jarak dari pinggir plot dengan tanaman ialah 10 cm sehingga dalam satu petakan terdapat 72 tanaman. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel dari masing-masing plot sebanyak 3 ulangan secara acak disajikan pada lampiran 8. Data yang diambil kemudian dianalisis dengan menggunakan uji F, jika uji taraf F lebih besar dari F tabel 5% maka dilanjutkan dengan uji *Duncan's Multiple Range Test* (DMRT) pada taraf 5%.

Analisis sampel tanah yang dilakukan, yaitu analisis tanah awal dan analisis tanah 60 hari sesudah perlakuan, dilakukan di laboratorium. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Parameter sifat kimia tanah dan metoda analisisnya

Parameter	Satuan	Metode
pH	unit	Elektrometrik
EC	mV	Elektrometrik
C-Organik	%	Walkley and Black
Fe ^{-dd}	cmol/kg	Morgan & Wolf
N-total	%	Kjedhal (Pengabuan Basah)
P-Tersedia	ppm	Bray I
K-dd	me/100 g	Morgan & Wolf
Silikat	ppm	Extrak ammonium oksalat

Analisis angkutan hara N, P, dan K setelah padi berusia 60 hari dan daunnya dikeringkan, analisis angkutan hara N, P, dan K dilakukan pada tanaman padi.

Tabel 3. Analisis tanaman dan metode analisis di laboratorium

Analisis Tanaman	Metode
N, P dan K	Pengabuan basah (H_2SO_4 dan H_2O_2)
Si-total	Pengabuan basah (HNO_3 dan $HClO_4$)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik kimia tanah sawah sebelum diberi perlakuan

Hasil analisis karakteristik kimia tanah sawah di kelurahan Cupak Tangah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik kimia tanah sawah di kelurahan Cupak Tangah.

Parameter	Nilai	Kriteria
pH tanah	5.03	Masam
EC tanah (us/cm)	198.13	Rendah
C-organik (%)	2.18	Sedang
N-total (%)	0.13	Rendah
P-tersedia (mg P_2O_5 /kg)	7.84	Rendah
K-dd (mg/kg)	16.50	Rendah
Fe-dd (mg/kg)	134.16	Sangat tinggi
Si-tersedia (mg SiO_2 /kg)	16.02	Rendah

Berdasarkan Tabel 4, Secara umum, tanah sawah di Kelurahan Cupak Tangah menunjukkan kondisi yang kurang ideal untuk budidaya tanaman secara intensif tanpa intervensi manajemen lahan yang tepat. Tanah tergolong masam, dengan kandungan unsur hara makro seperti N, P, dan K yang rendah. Kandungan bahan organik dengan kriteria sedang memberikan sedikit pengaruh dalam menjaga keseimbangan hara dan struktur tanah, namun tidak cukup untuk mengimbangi defisiensi hara yang ada. Kandungan Fe-dd yang sangat tinggi dan silika yang rendah semakin memperburuk kondisi tanah ini.

pH tanah adalah indikator penting yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan aktivitas mikroorganisme tanah (Sefano *et al.*, 2023). Nilai pH 5.03 termasuk dalam kategori tanah masam. Kemasaman ini dapat menurunkan ketersediaan unsur hara esensial seperti fosfor (P) serta meningkatkan kelarutan logam berat seperti Fe yang dapat menjadi toksik bagi tanaman. Tanah masam juga dapat menghambat aktivitas biologi tanah seperti bakteri dan jamur. Electrical Conductivity (EC) menunjukkan kandungan garam terlarut dalam tanah. Nilai EC yang rendah (198.13 us/cm) mengindikasikan bahwa tanah tidak memiliki masalah salinitas, tetapi juga dapat menandakan bahwa ketersediaan unsur hara dalam larutan tanah tergolong minim. Nilai ini perlu diperhatikan dalam manajemen pemupukan karena tanah dengan EC rendah mungkin memerlukan penambahan pupuk secara lebih intensif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.

Kadar karbon organik sebesar 2.18% berada pada kategori sedang. C-organik sangat penting dalam meningkatkan struktur tanah, kapasitas tukar kation (KTK), ketersediaan unsur hara, dan aktivitas mikroba tanah (Sefano *et al.*, 2023). Kandungan karbon organik ini mendukung ketersediaan hara secara perlahan serta meningkatkan efisiensi pemupukan. Meskipun nilainya sedang, peningkatan kandungan bahan organik tetap direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi tanah masam dan memperbaiki kemampuan tanah dalam menahan air dan unsur hara. Nitrogen total yang rendah (0.13%) menunjukkan terbatasnya ketersediaan nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Nitrogen merupakan unsur makro esensial yang berperan penting dalam sintesis protein, enzim, dan klorofil (Ilahi dan Sefano, 2025). Rendahnya kandungan nitrogen ini bisa disebabkan oleh dekomposisi bahan organik yang lambat akibat pH rendah serta tingginya kehilangan nitrogen melalui proses denitrifikasi dan pelindian karena curah hujan yang tinggi.

Ketersediaan pospat yang rendah (7.84 mg/kg) menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses pertumbuhan akar, pembungaan, dan pematangan biji. Pada tanah masam, fosfor sering mengalami fiksasi oleh Al dan Fe, sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Ini sesuai dengan kadar Fe-dd yang sangat tinggi pada daerah penelitian. Nilai K-dd yang rendah menunjukkan tanah tidak mampu menyediakan kalium dalam jumlah memadai, yang dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen. Kalium dapat bergerak bebas dalam tanah dan berperan dalam transpor hasil fotosintesis, aktivasi enzim, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik (Monikasari dan Gusmini, 2024).

Kandungan Fe-dd yang sangat tinggi (134.16 mg/kg) umum terjadi pada tanah masam. Meskipun besi merupakan unsur esensial, dalam jumlah yang sangat tinggi Fe dapat bersifat toksik bagi tanaman, menyebabkan gejala seperti klorosis (daun menguning), terutama pada padi. Kondisi ini juga meningkatkan fiksasi fosfat dalam tanah, karena Fe dapat membentuk senyawa yang tidak larut bersama fosfat (Sefano dan Gusmini, 2024). Silika (Si) merupakan unsur yang penting untuk tanaman seperti padi (Agustina dan Widodo, 2020). Unsur ini berperan dalam memperkuat jaringan tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Nilai silika tersedia yang rendah dapat menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap stres biotik dan abiotik. Pemberian pupuk silikat dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi ini.

3.2 Pengaruh pemberian pupuk Nanosilika terhadap sifat kimia tanah sawah

1. Nilai pH Tanah

pH tanah merupakan tingkat keasaman suatu tanah yang menunjukkan konsentrasi ion H^+ didalam suatu larutan tanah, semakin tinggi konsentrasi ion H^+ dalam tanah maka semakin masam tanah tersebut. Nilai pH tanah setelah perlakuan disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap pH tanah

Hasil analisis pH tanah menunjukkan bahwa secara umum tidak terjadi perubahan pH tanah yang signifikan baik antar varietas pada konsentrasi yang sama maupun antar konsentrasi pada varietas yang sama. Pada masing-masing varietas, nilai pH tanah menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil seiring peningkatan konsentrasi nanosilikat dari 0 hingga 600 ppm. Varietas IR-42 menunjukkan pH berkisar antara 5,52 hingga 5,89 pada konsentrasi 0–200 ppm, kemudian menurun menjadi 5,70 dan stabil di 5,80 pada konsentrasi 400 dan 600 ppm. Hal serupa juga terjadi pada varietas Cisokan dan Cihayang yang menunjukkan rentang pH relatif stabil meskipun terjadi peningkatan konsentrasi nanosilikat. Nilai-nilai pH tersebut semuanya berada pada kriteria pH agak masam, yaitu sekitar pH 5,5–6,0 yang umumnya merupakan karakteristik tanah sawah di daerah tropis seperti Indonesia. Penambahan nanosilikat dalam tanah belum mempengaruhi nilai pH, karena sifat koloid tanah, serta bentuk dan laju pelarutan senyawa silikat yang digunakan. Nanosilikat sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, bentuk kristal, dan kondisi lingkungan tanah seperti kelembapan, suhu, dan aktivitas mikroba. Jika nanosilikat tidak mudah terdisosiasi menjadi ion-ion aktif (seperti OH^- atau silikat larut), maka kemampuannya dalam meningkatkan pH tanah melalui mekanisme netralisasi ion H^+ juga akan terbatas.

Stabilitas nilai pH tanah yang diamati juga dapat dijelaskan melalui dinamika ion dalam tanah serta interaksi antara pupuk silikat dengan fraksi tanah. Silikat (SiO_4^{4-}) yang berasal dari pupuk nanosilikat tidak secara langsung meningkatkan pH seperti halnya kapur (CaCO_3) atau bahan alkalin lainnya (Mahdiah *et al.*, 2024). Peningkatan pH dari silikat biasanya terjadi secara tidak langsung melalui proses pelapukan dan pelepasan ion basa (misalnya Ca^{2+} , Mg^{2+} , atau Na^+) yang dapat menggantikan ion H^+ atau Al^{3+} pada kompleks pertukaran kation. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan tergantung pada tipe silikat yang digunakan serta tingkat kelarutannya. Pemberian nanosilikat masih belum cukup untuk mengubah status kemasaman tanah secara nyata, baik karena durasi perlakuan yang relatif pendek maupun dosis yang masih berada pada ambang toleransi tanah (Amrullah *et al.*, 2014). Selain itu, peran varietas padi dalam mempengaruhi pH tanah melalui eksudat akar atau penyerapan ion spesifik juga tidak signifikan,

sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perbedaan pH tanah antar varietas pada setiap dosis pupuk (Akbar *et al.*, 2022). Eksudat akar yang bersifat asam memang dapat mempengaruhi pH mikro di sekitar rizosfer, namun tidak selalu tercermin dalam pH tanah secara keseluruhan karena jumlahnya yang terbatas. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa aplikasi nanosilikat hingga 600 ppm belum cukup memberikan dampak signifikan terhadap pH tanah pada berbagai varietas (Al-Khuzai dan Al-Juthery, 2020).

2. Nilai EC Tanah

Konduktivitas Listrik Tanah (*Electrical Conductivity* atau EC) mengukur kemampuan tanah dalam menghantarkan atau menahan arus listrik. EC tanah adalah indikator penting yang mencerminkan kesehatan tanah, karena dapat memberikan informasi tentang tingkat salinitas, ketersediaan nitrogen bagi tanaman, dan faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi kesuburan tanah. Hasil analisis EC ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap EC tanah

Hasil pengukuran EC tanah menunjukkan bahwa nilai konduktivitas listrik tanah berada pada rentang 194,67 hingga 205,33 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pada seluruh perlakuan dosis nanosilikat dan varietas padi yang diuji. Berdasarkan uji statistik tidak terdapat perbedaan nyata antara varietas pada konsentrasi pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi nanosilikat hingga dosis 600 ppm tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai EC tanah. Secara umum, nilai EC tanah yang terukur berada dalam kriteria rendah, yang berarti konsentrasi ion terlarut dalam tanah tergolong rendah dan belum mencapai tingkat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Variasi nilai EC antar perlakuan sangat kecil, bahkan fluktuasi nilai EC yang terjadi akibat pengaruh aktivitas akar dibandingkan efek langsung dari pemberian nanosilikat.

Pelepasan silikat aktif umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat tergantung pada kondisi tanah seperti pH, kelembapan, serta aktivitas mikroorganisme tanah (Mahdiah *et al.*, 2024). Selain itu, dalam 208rgani tanah tropis yang umumnya memiliki kapasitas adsorpsi tinggi, ion-ion yang dilepaskan dari pupuk dapat segera

teradsorpsi oleh kompleks koloid tanah, sehingga tidak terdeteksi sebagai peningkatan nilai EC (Balai Penelitian Tanah, 2011). Faktor lainnya yang berpengaruh 209rgani pupuk nanosilikat bukan merupakan sumber utama garam-garam terlarut, sehingga meskipun ditambahkan dalam dosis hingga 600 ppm, belum mampu menambah jumlah ion bebas dalam larutan tanah secara signifikan. Ketiga varietas padi yang digunakan dalam penelitian ini juga menunjukkan respons yang seragam, yang menunjukkan bahwa aktivitas akar tanaman tidak menyebabkan perubahan rhizosfer secara signifikan dalam hal kelarutan ion dan nilai EC (Dewanto *et al.*, 2017). Eksudat akar seperti asam 209rganic memang dapat memobilisasi unsur hara tertentu, tetapi efeknya terhadap total ion dalam larutan tanah (yang dilihat melalui EC) cenderung terbatas (Sefano *et al.*, 2024).

3. Kandungan C-organik tanah

Karbon organik dalam tanah mencerminkan kadar bahan organik yang ada di dalamnya. Bahan organik terdiri dari senyawa-senyawa kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi. Hasil analisis kandungan C-organik tanah dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap C-organik tanah

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada Gambar 3, kandungan C-organik tanah pada ketiga varietas padi menunjukkan perbedaan nilai yang relatif kecil antar konsentrasi nanosilikat (0–600 ppm), dengan rata-rata 0,90 hingga 1,20%. Berdasarkan statistik tidak menunjukkan perbedaan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk nanosilikat hingga dosis 600 ppm belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kandungan C-organik tanah. Pada varietas IR-42, nilai C-organik cenderung stabil di sekitar 1,02–1,03% pada dosis 0 dan 200 ppm, lalu sedikit menurun pada 400 dan 600 ppm (0,99%). Varietas Cisokan menunjukkan peningkatan nilai C-organik dari 0,90% (200 ppm) menjadi 1,20% (400 ppm). Kandungan C-organik tanah mungkin disebabkan oleh waktu pengamatan yang relatif singkat atau karena nanosilikat tidak secara langsung berperan sebagai sumber bahan organik, melainkan hanya sebagai pembawa atau katalis peningkatan ketersediaan hara yang berdampak tidak langsung terhadap akumulasi bahan organik.

Kandungan C-organik dalam tanah terutama berasal dari sisa-sisa bahan 210rganic seperti akar mati, eksudat akar, mikroba tanah, serta bahan 210rganic yang ditambahkan ke dalam tanah melalui pupuk 210rganic atau bahan 210rganic210nt lainnya (Yulnafatmawita dan Yasin, 2018). Nanosilikat sebagai bahan anorganik berbasis silikat tidak mengandung karbon dan tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan C-organik tanah. Nanosilikat dapat mempengaruhi dinamika bahan 210rganic secara tidak langsung, misalnya melalui peningkatan aktivitas mikroba atau efisiensi fotosintesis tanaman sehingga menghasilkan biomassa lebih banyak yang berpotensi menjadi bahan 210rganic 210rgani terdekomposisi (Effendi, 2010). Akan tetapi, efek tersebut membutuhkan waktu yang cukup 210rganic untuk terakumulasi dan dapat terdeteksi secara signifikan dalam bentuk peningkatan kadar C-organik tanah. Selain itu, interaksi antara nanosilikat dengan koloid tanah atau mikroorganisme belum tentu secara langsung mempercepat proses humifikasi atau stabilisasi karbon dalam tanah (Epstein, 2009). Data ini juga mencerminkan bahwa dalam jangka pendek, perubahan kandungan C-organik tanah lebih dipengaruhi oleh kondisi awal tanah dan input bahan 210rganic eksternal, dibandingkan oleh aplikasi pupuk anorganik seperti nanosilikat (Ferdinan *et al.*, 2013).

4. Kadar N-total tanah

Kadar N-total tanah merupakan jumlah atau kadar keseluruhan nitrogen yang terdapat di dalam tanah. Kadar N-Total tanah berperan penting dalam perkembangan tanaman dan mikroorganisme (Sefano, *et al.*, 2023). Hasil analisis kandungan N-total tanah dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap N-total tanah

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Gambar 4, kandungan N-total tanah antara 0,07 hingga 0,12%. Berdasarkan statistik tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. Meski demikian, aplikasi nanosilikat dapat mempengaruhi dinamika nitrogen dalam tanah secara tidak langsung, tergantung pada varietas padi dan dosis pupuk yang digunakan. Varietas Cisokan pada dosis 400 ppm menunjukkan peningkatan kandungan N-total hingga 0,12%, yang lebih tinggi dibandingkan dosis lainnya. Sementara itu, Varietas IR-42 dan Ciherang, nilai N-total cenderung stabil dan bahkan sedikit menurun

pada dosis 600 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa respon tanah terhadap pupuk nanosilikat tidak bersifat menyeluruh, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik genetik tanaman, kondisi kimia tanah, serta komposisi kimia pupuk nanosilikat (Greger *et al.*, 2018). Nitrogen merupakan unsur hara esensial yang sangat dinamis dalam tanah, mudah mengalami pencucian melalui proses volatilisasi, dan denitrifikasi, (Ilahi dan Sefano, 2025).

Nanosilikat tidak secara langsung mengandung nitrogen, sehingga pengaruhnya terhadap kandungan N-total kemungkinan berasal dari perubahan kondisi tanah yang berdampak pada siklus nitrogen (Mahdiah *et al.*, 2024). Silikon yang dilepaskan dari nanosilikat berpotensi memperbaiki struktur agregat tanah dan meningkatkan aerasi serta kelembaban tanah, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah yang terlibat dalam fiksasi nitrogen dan mineralisasi bahan organik (Hadijah dan Retno, 2006). Pada varietas Cisokan, peningkatan N-total pada dosis 400 ppm dapat dikaitkan dengan kemungkinan adanya peningkatan aktivitas mikroba tanah yang lebih optimal dalam menguraikan bahan organik dan melepaskan nitrogen dalam bentuk yang lebih stabil (Hardjowigeno dan Rayes, 2005). Selain itu, tanaman padi memiliki kemampuan eksudasi senyawa organik dari akar yang berbeda antar varietas, yang dapat menciptakan lingkungan rizosfer yang lebih kondusif bagi aktivitas mikroba pengikat nitrogen atau rhizobium. Di sisi lain, penurunan kandungan N-total pada dosis tinggi (600 ppm) terutama pada varietas IR-42 dan Ciherang dapat disebabkan oleh kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan nutrisi atau kejenuhan tanah akibat akumulasi silikat, yang dapat mengganggu keseimbangan mineral tanah dan menyebabkan penurunan nitrogen (Hayasaka *et al.*, 2008).

5. Kadar P-Tersedia

Pospat merupakan salah satu nutrisi utama tanaman yang penting untuk pembelahan sel dan perkembangan pucuk tanaman (Hevlin *et al.*, 1999). Ketersediaan P pada tanah dipengaruhi oleh pH tanah. Semakin tinggi nilai pH tanah (mendekati netral), maka ketersediaan P pada tanah akan meningkat (Yasin dan Yulnafatmawita, 2018). Hasil analisis kandungan P-tersedia tanah dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap P-tersedia tanah

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa kandungan fosfor (P) tersedia dalam tanah pada seluruh perlakuan, tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Kadar P-tersedia berkisar antara 7,08 hingga 11,93 mg/kg. Varietas Cisokan dan Ciherang mengalami peningkatan kadar P-tersedia pada dosis 600 ppm, yaitu 11,93 dan 11,77 mg/kg. Varietas IR-42 terjadi penurunan nilai P pada dosis tertinggi (600 ppm) sebesar 7,08 mg/kg. Hal ini menunjukkan adanya variasi respons antar varietas terhadap aplikasi nanosilikat. Hal ini menunjukkan bahwa nanosilikat memiliki efek tidak langsung terhadap ketersediaan fosfor dalam tanah, tergantung pada karakteristik varietas dan interaksinya dengan rizosfer. Sebagaimana diketahui, fosfor dalam tanah sangat dipengaruhi oleh proses fiksasi dan desorpsi yang dipengaruhi oleh pH, aktivitas mikroba, serta keberadaan kation Al^{3+} dan Fe^{3+} pada tanah masam, serta Ca^{2+} pada tanah basa yang menyebabkan P mengendap (Sefano dan Gusmini, 2024). Pemberian nanosilikat dapat berpengaruh terhadap lingkungan kimia tanah melalui perubahan ketersediaan unsur hara.

Rendahnya pengaruh pupuk nanosilikat terhadap P-tersedia karena nanosilikat bukan merupakan sumber langsung fosfor, sehingga peningkatan ketersediaan P bersifat tidak langsung, misalnya melalui pengaruhnya terhadap pH tanah atau aktivitas mikroorganisme pelarut fosfat (PSM) (Hayati *et al.*, 2019). Namun, seperti ditunjukkan pada Gambar 1, nilai pH tanah pada perlakuan ini 212esponsi stabil dan tidak mengalami peningkatan signifikan yang bisa mempengaruhi pelarutan P secara kimiawi. Mekanisme lain yang mungkin berperan 212espon kemampuan silikat untuk bersaing dengan fosfat dalam proses adsorpsi pada permukaan mineral liat (Husnain *et al.*, 2012). Dalam beberapa penelitian, ion silikat mampu menggantikan fosfat yang terikat secara kuat pada partikel tanah, sehingga meningkatkan P-tersedia. Namun, efektivitas proses ini sangat bergantung pada bentuk silikat yang digunakan, kondisi tanah, dan interaksi dengan ion lain (Hayati *et al.*, 2019). Respons spesifik dari varietas padi terhadap ketersediaan P juga dapat menjadi 212espon kunci. Misalnya, varietas Ciherang dan Cisokan pada dosis 600 ppm menunjukkan peningkatan P-tersedia, kemungkinan karena 212espon perakaran varietas ini lebih efisien dalam mengeksudasi senyawa pelarut fosfat seperti asam 212espons. Sebaliknya, varietas IR-42 tampaknya kurang 212esponsive terhadap perlakuan aplikasi nanosilikat.

6. Kadar K-dd tanah

Kadar K-dd tanah merupakan jumlah atau kadar unsur kalium yang dapat diserap tanaman di dalam tanah. Kadar K-dd tanah berperan penting dalam perkembangan tanaman seperti fotosintesis, pembentukan pati, pengaturan osmotik, dan translokasi karbohidrat (Sefano, *et al.*, 2023). Hasil analisis kandungan K-dd dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap K-tersedia tanah

Berdasarkan uji statistik bahwa aplikasi pupuk nanosilikat pada berbagai dosis terhadap tiga varietas padi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kandungan K-dd tanah. Varietas IR-42 cenderung mengalami penurunan dari 19,15 mg/kg pada dosis 0 ppm menjadi 16,22 mg/kg pada dosis 400 ppm, dan kembali meningkat menjadi 17,20 mg/kg pada dosis 600 ppm. Hal serupa juga terlihat pada varietas Cisokan, di mana terjadi penurunan dari 18,08 mg/kg (0 ppm) ke 14,92–15,41 mg/kg pada perlakuan dosis berikutnya. Varietas Ciharang menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, berkisar antara 15,91 hingga 16,59 mg/kg. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi nanosilikat pada dosis tinggi tidak secara langsung meningkatkan ketersediaan K-dd dalam tanah, bahkan cenderung menurun. Hal ini dapat dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya antagonisme antara ion silikat dengan ion kalium dalam larutan tanah, terutama pada permukaan koloid tanah yang menjadi tempat pertukaran ion. Silikat dalam bentuk anion dapat mempengaruhi kompleks adsorpsi kation seperti K^+ , yang menyebabkan penurunan desorpsi K dari partikel tanah ke larutan tanah (Husnain *et al.*, 2016).

Nanosilikat merupakan sumber utama unsur silikon dalam bentuk terlarut, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan permukaan mineral liat dan bahan organik tanah, sehingga mempengaruhi kapasitas tukar kation (KTK) (Ikhwani *et al.*, 2022). Ikhwani *et al.*, (2022) menunjukkan penambahan silikon dalam bentuk larutan atau padatan diketahui dapat membentuk kompleks stabil dengan kation-kation bivalen seperti Ca^{2+} dan Mg^{2+} , yang kemudian bersaing dengan K^+ untuk tempat pertukaran. Persaingan ini dapat menggeser K^+ dari fase larutan ke bentuk yang lebih terikat dan menurunkan ketersediaannya. Silika berfungsi sebagai stimulan fisiologis yang memperkuat sistem akar dan meningkatkan aktivitas enzimatis, sehingga mempercepat pengambilan hara termasuk K (Kasim, 2004).

7. Kadar Fe-dd tanah

Kadar Fe-dd tanah merupakan jumlah atau kadar unsur besi yang dapat diserap tanaman di dalam tanah. Kadar Fe-dd tanah berperan penting dalam perkembangan tanaman seperti pembentukan klorofil, transfer energi, pengaktifan beberapa enzim (Lie

et al., 2013). Kekurangan zat besi dapat menyebabkan klorosis pada daun, terutama pada daun muda. Kelebihan zat besi dapat menyebabkan daun menjadi merah tua. Konsentrasi zat besi yang tinggi juga dapat menyebabkan keracunan dan penyerapan unsur hara penting menjadi lebih rendah. Hasil analisis kandungan Fe-dd dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap Fe-terdapat tanah

Berdasarkan statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Meskipun secara statistik tidak signifikan, pola penurunan kadar Fe-dd tanah akibat peningkatan dosis pupuk nanosilikat cukup konsisten. Varietas IR-42, kadar Fe-dd menurun sebesar 29,58% dari 173,46 mg/kg pada perlakuan kontrol (0 ppm) menjadi 122,14 mg/kg pada dosis tertinggi 600 ppm. Varietas Cisokan terjadi penurunan kadar Fe sebesar 41,26% dari 176,34 mg/kg menjadi 103,58 mg/kg. Varietas Ciherang juga memperlihatkan tren yang sama, dengan penurunan sebesar 28,1% dari 181,18 mg/kg ke 130,27 mg/kg. Penurunan kadar Fe-dd ini diakibatkan oleh interaksi antara ion silikat yang terkandung dalam pupuk nanosilikat dengan ion besi di dalam tanah. Silikat, khususnya dalam bentuk larutan seperti asam ortosilikat, diketahui mampu mengendapkan besi melalui pembentukan senyawa kompleks seperti ferrosilikat, yang tidak larut dalam kondisi tanah biasa, sehingga menurunkan ketersediaan Fe untuk tanaman (Liferdi, 2010). Selain itu nanosilikat juga dapat menyebabkan besi dalam tanah mengendap menjadi bentuk oksida atau hidroksida, seperti $Fe(OH)_3$, yang bersifat tidak larut dan sulit diserap tanaman (Ma dan Yamaji, 2006).

Secara fisiologis penurunan Fe-dd dalam tanah sebagai akibat dari aplikasi nanosilikat penting terhadap ketersediaan hara mikro untuk tanaman padi, khususnya dalam fase 214isbanding awal yang sangat membutuhkan Fe untuk sintesis klorofil dan respirasi seluler (Marzuki *et al.*, 2014). Keberadaan Fe dalam tanah umumnya sangat dinamis, tergantung pada pH, redoks, dan keberadaan ligan anorganik dan 214isband. Mathur *et al.*, (2020) menyatakan bahwa aplikasi silika dalam bentuk amorf dapat menstimulasi oksidasi Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} dalam lingkungan tanah aerob, serta meningkatkan agregasi tanah sehingga menurunkan difusi oksigen dan air ke dalam pori-pori tanah, yang pada akhirnya menurunkan laju pelarutan Fe. Variasi respon antar varietas dalam mempertahankan kadar Fe-dd meskipun tidak signifikan, tetap

menunjukkan kecenderungan bahwa varietas Ciherang memiliki kapasitas lebih tinggi dalam mempertahankan ketersediaan Fe 215isbanding varietas lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan adaptasi fisiologis akar, seperti eksudasi senyawa pengkelat seperti asam sitrat dan fitosiderofor, yang mampu melarutkan Fe terikat dalam tanah (Meliawati *et al.*, 2023).

8. Ketersediaan Silika Tanah

Silika merupakan unsur penting bagi tanaman padi. Silika berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman, kualitas hasil panen, dan produksi tanaman padi. Hasil analisis kandungan Silika dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap Si-tersedia tanah

Keterangan: huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada konsentrasi yang sama. Huruf besar yang sama tidak berbeda nyata antar konsentrasi pada varietas yang sama

Hasil analisis ketersediaan silika (Si-dd) dalam tanah menunjukkan peningkatan seiring meningkatnya dosis pupuk nanosilikat yang diberikan, dengan pengaruh signifikan baik antar varietas dalam dosis yang sama maupun antar dosis dalam varietas yang sama. Varietas IR-42, ketersediaan Si meningkat secara bertahap dari 14,7 mg/kg pada kontrol (0 ppm) menjadi 25,9 mg/kg (200 ppm), 33,2 mg/kg (400 ppm), hingga 42,5 mg/kg (600 ppm). Varietas Cisokan, dari 26,3 mg/kg hingga 72,5 mg/kg. Varietas Ciherang menunjukkan peningkatan tertinggi dari 44,5 mg/kg hingga 121,7 mg/kg pada dosis tertinggi. Varietas Ciherang menunjukkan bahwa varietas ini mungkin kurang respon terhadap silika sehingga penyerapan Silika menjadi tidak efektif dari 2 varietas lainnya. Keefektifan nanosilikat dalam meningkatkan kandungan Si tanah telah dibuktikan dari hasil analisis (Gambar 8) dimana ukuran partikelnya yang sangat kecil memungkinkan pelepasan silikat secara lebih cepat dan merata ke dalam larutan tanah. Selain itu, nanosilikat juga memiliki luas permukaan spesifik tinggi yang mempercepat reaksi pelarutan dalam lingkungan tanah, terutama di zona rhizosfer (Mulyanto, 2020).

Tanaman padi termasuk dalam golongan tanaman akumulator silika, yang memiliki sistem transport aktif terhadap Si di jaringan akar dan jaringan batang (Najla *et al.*, 2016). Tanaman ini melepaskan eksudat organik dan asam lemah yang dapat melarutkan senyawa silikat dari partikel tanah maupun dari bahan pupuk (Nozawa, 2005). Perbedaan varietas dalam kapasitas akar untuk mengubah pH mikrozona dan eksudasi senyawa kelat dapat menjelaskan variasi antar varietas yang diamati dalam penelitian ini (Nugroho, 2009). Varietas Ciherang, yang menunjukkan angka Si-dd paling tinggi, kemungkinan memiliki sistem perakaran dengan aktivitas biologis dan biokimia yang lebih intensif dibanding IR-42 dan Cisokan (Purnawan *et al.*, 2018). Di sisi lain, peningkatan Si-dd pada dosis 600 ppm pada semua varietas, terutama pada Ciherang (121,7 mg/kg), menunjukkan bahwa tanah belum mencapai titik kejenuhan silika terlarut, sehingga masih mampu menerima input silika tambahan dari pupuk. Secara ekologis, peningkatan ketersediaan Si dapat memberikan keuntungan agronomis bagi tanaman padi, termasuk peningkatan kekuatan batang, resistensi terhadap hama dan penyakit, serta toleransi terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan dan salinitas (Nozawa, 2005).

3.3. Unsur hara N, P, K dan Si tanaman

1. Serapan Nitrogen

Kadar serapan N tanaman merupakan jumlah atau kadar keseluruhan nitrogen yang terdapat di dalam tubuh tanaman yang diuji. Hasil analisis kandungan N tanaman dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap N tanaman

Berdasarkan Gambar 9, menunjukkan bahwa aplikasi pupuk nanosilikat tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan. Meski demikian, secara angka terlihat adanya kecenderungan fluktuasi nilai serapan nitrogen. Pada varietas IR-42, serapan N meningkat dari 2,12% (kontrol) menjadi 2,45% pada dosis 400 ppm, namun menurun drastis menjadi 1,55% pada dosis tertinggi (600 ppm). Hal serupa terjadi pada varietas Ciherang yang mencapai nilai serapan tertinggi pada dosis 400 ppm (2,59%) dan kemudian mengalami penurunan pada 600 ppm (1,74%). Hal ini dapat artikan sebagai efek dosis optimum pupuk nanosilikat terhadap efisiensi penyerapan nitrogen, di mana

pada dosis rendah hingga sedang, nanosilikat mungkin membantu meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), dan memperkuat serapan nitrogen melalui stabilisasi bentuk amonium dan nitrat di zona perakaran (Nozawa, 2005). Namun, pada dosis yang lebih tinggi (600 ppm), kelebihan silika dari pupuk nanosilikat dapat menimbulkan gangguan fisiologis, termasuk kompetisi ionik di membran akar atau peningkatan kekakuan jaringan tanaman, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi absorpsi nitrogen oleh sistem akar (Purnawan *et al.*, 2018).

Dari sisi varietas, meskipun secara statistik tidak berbeda nyata, terlihat bahwa varietas Ciherang memiliki kemampuan menyerap N tertinggi pada dosis optimum (400 ppm), yakni sebesar 2,59%, mengungguli IR-42 dan Cisokan pada perlakuan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan fisiologis antar varietas dalam menyerap dan mengakumulasi nitrogen, terutama saat berada dalam kondisi lingkungan tanah yang dipengaruhi oleh nanosilikat (Purnawan *et al.*, 2018). Kemampuan ini kemungkinan besar berhubungan dengan efisiensi sistem perakaran dan ekspresi gen pengangkut nitrogen (NRT dan AMT), serta interaksi rizosfer yang berbeda di antara varietas (Nugroho, 2009). Selain itu, serapan nitrogen yang tertinggi pada dosis 400 ppm pada semua varietas memberikan indikasi bahwa terdapat titik optimum pemberian nanosilikat yang mampu meningkatkan serapan N, baik dengan menurunkan fiksasi nitrogen oleh partikel tanah maupun dengan memperkuat retensi N di zona akar melalui peningkatan aktivitas mikroba (Najla *et al.*, 2016). Namun, ketika dosis meningkat hingga 600 ppm, kemungkinan terjadi efek toksik atau penurunan aktivitas mikroba menguntungkan yang mempengaruhi transformasi nitrogen, seperti nitrifikasi dan mineralisasi. Penurunan tersebut juga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrisi atau ketegangan osmotik yang diinduksi oleh konsentrasi silika tinggi di dalam larutan tanah, sehingga mengganggu transpor aktif nitrogen ke dalam jaringan tanaman (Najla *et al.*, 2016).

2. Serapan Fosfor

Pospat merupakan salah satu nutrisi utama tanaman yang penting untuk pembelahan sel dan perkembangan pucuk tanaman (Hevlin *et al.*, 1999). Hasil analisis P tanaman dapat dilihat pada Tabel 14.

Gambar 10. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap P tanaman

Hasil analisis terhadap serapan fosfor (P) tanaman padi menunjukkan bahwa pemberian pupuk nanosilikat tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kadar P dalam jaringan tanaman pada semua varietas dan tingkat konsentrasi. Varietas Cisokan menunjukkan respons paling tinggi terhadap aplikasi nanosilikat, khususnya pada konsentrasi 400 ppm dan 600 ppm, yang masing-masing serapan P sebesar 1,02% dan 0,94%, lebih tinggi dibandingkan perlakuan kontrol (0,87%). Kenaikan ini menunjukkan bahwa pupuk nanosilikat secara tidak langsung dapat meningkatkan serapan P oleh tanaman, terutama pada varietas yang memiliki efisiensi serapan fosfor tinggi. Hal ini dapat terjadi karena Silikat mampu memutus fiksasi P oleh Al dan Fe (Purnawan *et al.*, 2018). Fosfor merupakan unsur hara makro yang keberadaannya di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh interaksi kimiawi, terutama dengan senyawa Al dan Fe oksida. Kehadiran nanosilikat dapat mengurangi adsorpsi fosfat di permukaan partikel tanah, sehingga meningkatkan P yang tersedia untuk tanaman (Putri *et al.*, 2017).

Varietas Ciherang dan IR-42 tidak menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. IR-42 justru mengalami fluktuasi nilai serapan P yang cenderung stabil, di mana serapan tertinggi terjadi pada dosis 400 ppm (0,89%) dan terendah pada dosis 200 ppm (0,77%). Demikian pula, varietas Ciherang menunjukkan penurunan serapan P dari 0,91% (kontrol) menjadi 0,73% (400 ppm), sebelum akhirnya meningkat kembali pada 600 ppm (0,86%). Hal ini menunjukkan bahwa nanosilikat dalam meningkatkan serapan fosfor sangat dipengaruhi oleh varietas tanaman dan kondisi lingkungan mikrotanah (Qurrohman *et al.*, 2018). Respons yang tidak konsisten pada varietas IR-42 dan Ciherang dapat disebabkan oleh perbedaan morfologi dan fisiologi akar, termasuk luas permukaan akar, kemampuan eksudasi asam organik, serta aktivitas enzim fosfatase yang mendukung mobilisasi P dari bentuk tidak tersedia (Rao, *et al.*, 2017).

3. Serapan Kalium

Kalium berperan penting dalam perkembangan tanaman seperti fotosintesis, pembentukan pati, pengaturan osmotik, dan translokasi karbohidrat (Sefano, *et al.*, 2023). Hasil analisis kandungan K tanaman dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap K tanaman

Hasil analisis serapan kalium (K) pada jaringan tanaman padi menunjukkan bahwa aplikasi pupuk nanosilikat tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Varietas Ciherang, misalnya, terdapat tren peningkatan serapan K yang cukup jelas seiring dengan meningkatnya konsentrasi nanosilikat dari 0,45% (kontrol) menjadi 0,59% pada konsentrasi 600 ppm. Pada varietas Cisokan serapan K meningkat dari 0,47% menjadi 0,52% pada 200 ppm, namun turun menjadi 0,42% pada 400 ppm, dan kembali meningkat menjadi 0,53% pada 600 ppm. Sementara itu, varietas IR-42 menunjukkan pola yang lebih stabil dengan nilai serapan berkisar antara 0,43% hingga 0,49%, menunjukkan bahwa varietas ini cenderung kurang responsif terhadap peningkatan dosis nanosilikat dalam hal penyerapan kalium. Variasi respons antar varietas ini dapat dikaitkan dengan perbedaan genetik dalam kapasitas penyerapan hara, khususnya dalam menyerap K dari larutan tanah, serta kemampuan jaringan tanaman dalam mendistribusikan dan memanfaatkan unsur tersebut untuk metabolisme tanaman.

Silika diketahui mampu memperbaiki struktur tanah dan memperbesar pori-pori tanah, sehingga meningkatkan aerasi dan ketersediaan air serta ketersediaan kalium, yang larut dalam tanah (Rizwan *et al.*, 2018). Silika juga dapat membantu menjaga kestabilan pH tanah dan mengurangi pencucian kalium, terutama pada tanah bertekstur ringan. Meskipun tidak berbeda nyata secara statistik, peningkatan serapan K pada dosis 600 ppm, khususnya pada varietas Ciherang dan Cisokan, menunjukkan potensi positif aplikasi nanosilikat dalam memfasilitasi penyerapan unsur K, yang penting untuk berbagai proses fisiologis tanaman, seperti pembukaan stomata, aktivasi enzim, dan sintesis protein (Roesmarkam dan Yuwono, 2002). Namun demikian, fluktuasi yang terjadi pada varietas Cisokan pada dosis 400 ppm menunjukkan bahwa pada dosis tertentu yang mungkin dipengaruhi oleh komposisi mineral tanah dan interaksi dengan kation lainnya seperti Ca^{2+} dan Mg^{2+} yang juga bersaing dengan K^+ dalam zona akar (Romdon *et al.*, 2014).

4. Serapan Silikat

Silika merupakan unsur penting bagi tanaman padi. Silika berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman, kualitas hasil panen, dan produksi tanaman padi. Hasil analisis kandungan Si tanaman dapat dilihat pada Gambar 12.

Hasil analisis serapan Si pada jaringan tanaman padi menunjukkan respons yang positif dan konsisten terhadap peningkatan dosis pupuk nanosilikat, meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan nyata antara varietas pada konsentrasi yang sama (huruf kecil) maupun antar dosis pada varietas yang sama (huruf kapital), kecuali pada varietas IR-42 yang menunjukkan adanya perbedaan nyata antar konsentrasi. Pada varietas IR-42, serapan Si meningkat secara bertahap dari 14,41% pada kontrol menjadi 22,03% pada dosis 600 ppm, yang secara statistik menunjukkan perbedaan nyata antara perlakuan.

Gambar 12. Interaksi varietas dan konsentrasi terhadap Si tanaman

Keterangan: huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada konsentrasi yang sama. Huruf besar yang sama tidak berbeda nyata antar konsentrasi pada varietas yang sama

Hal ini menunjukkan bahwa varietas IR-42 memiliki sensitivitas tinggi terhadap peningkatan ketersediaan silika dalam tanah yang difasilitasi oleh pupuk nanosilikat. Sementara itu, varietas Cisokan dan Ciherang juga menunjukkan tren peningkatan serapan Si, meskipun secara statistik belum mencapai perbedaan nyata. Misalnya, pada varietas Ciherang, serapan Si meningkat dari 15,89% menjadi 21,72% saat dosis nanosilikat meningkat dari 0 ppm ke 600 ppm. Hal serupa juga terlihat pada Cisokan dengan kenaikan dari 16,54% menjadi 21,31%. Meskipun demikian, pada dosis 400 ppm, ketiga varietas menunjukkan nilai serapan yang cenderung tinggi, yang diduga merupakan titik optimal penyerapan Si sebelum terjadi potensi kejenuhan atau efisiensi penyerapan menurun karena faktor fisiologis atau lingkungan.

Secara fisiologis dan biokimia, peningkatan serapan Si ini erat kaitannya dengan fungsi nanosilikat sebagai sumber silika terlarut (monosilikat) yang lebih mudah diserap oleh akar tanaman dibandingkan dengan bentuk silikat konvensional. Silika yang tersedia dalam bentuk nano memiliki luas permukaan yang besar, sehingga reaktivitasnya lebih tinggi dan lebih cepat terdisosiasi di dalam larutan tanah (Sabatini *et al.*, 2017). Selain itu, silika yang diserap tanaman akan terakumulasi dalam jaringan epidermal dan dinding sel, yang berfungsi memperkuat struktur tanaman serta meningkatkan resistensi terhadap cekaman biotik maupun abiotik (Saidah *et al.*, 2015). Ketersediaan silika juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi fotosintesis dengan cara memperbaiki sudut daun, memperkuat turgor, dan mengurangi transpirasi berlebih melalui pengaturan bukaan stomata (Yadav *et al.*, 2017). Adanya respons signifikan pada varietas IR-42 bisa dikaitkan dengan kapasitas fisiologis varietas ini dalam menyerap silika lebih efisien atau

memiliki ekspresi transporter silika yang lebih aktif dibandingkan varietas lain. Hal ini didukung oleh bukti bahwa varietas IR-42 memperlihatkan lonjakan serapan Si yang signifikan pada dosis tertinggi (600 ppm). Sementara itu, respons positif pada Cisokan dan Ciherang menunjukkan bahwa keduanya juga mampu memanfaatkan silika tambahan, meskipun dalam kapasitas yang tidak sepenuhnya linier, kemungkinan karena adanya keterbatasan fisiologis atau adanya kompetisi antar unsur pada dosis tinggi (Uphoff *et al.*, 2002)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pupuk nanosilikat pada dosis 400–600 ppm memberikan manfaat agronomis yang menjanjikan dalam meningkatkan ketersediaan silika dalam tanah dan serapan silika dalam jaringan tanaman, dengan efek sinergis terhadap penyerapan unsur hara lain seperti N, P, dan K. Efektivitas ini juga dipengaruhi oleh varietas padi yang digunakan, di mana varietas IR-42 cenderung paling responsif terhadap peningkatan silika baik dari segi serapan maupun pengaruhnya terhadap unsur hara lain. Oleh karena itu, penggunaan pupuk nanosilikat perlu dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan varietas dan kondisi lingkungan budidaya untuk mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Widodo, W. (2020). "Pengaruh Pupuk Nano Silika terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi Sawah pada Lahan Suboptimal." *Jurnal Agroindustri*, 12(2), 45-51.
- Akbar, F. M., Asis., & Lizmah, S. F. (2022). Hubungan Karakter Agronomi Padi Varietas Ciherang dan Inpari 32 di Lahan Sawah Tadah Hujan. *Jurnal Agrium*, 19(1), 29-35.
- Al-Khuzai, A.H.G., and Al-Juthery, H.W.A. 2020. *Effect of DAP fertilizer source and nano fertilizers (silicon and complete) spray on some growth and yield indicators of rice (Oryza sativa L. cv. Anber 33)*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 553 (2020).
- Amrullah, S., Sugianta, D. dan Junaedi, A. 2014. Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (*Oryza Sativa L.*) Melalui Pemberian Nano Silika. *Jurnal Pangan*. 23(1): 17–32.
- Badan Penelitian Tanah. 2011. *Sumber Silika Untuk Pertanian*. Warta Penelitian dan Pengetahuan Pertanian. Bogor. Vol. 33 No.3.
- Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Barat. (2010). *Program PUAP*. Jakarta [ID] BPTP.
- Dewanto, F. G., Londok, J. J., Tuturoong, R. A., dan Kaunang, W. B. (2017). *Pengaruh Pemupukan Anorganik Dan Organik Terhadap Produksi Tanaman Jagung Sebagai Sumber Pakan*. *Zootec*, 32(5).
- Effendi, A. (2010). Masalah-masalah dan Solusi Budidaya Padi Sawah. *Jurnal Pertanian*, 2, 1-6.

- Epstein, E. 2009. Silicon : Its manifold roles in plants. *J. Compilation Assoc. Appl. Biol.* 155:155-160.
- Ferdinan, F., Jamilah dan Sarifuddin. 2013. Evaluasi Kesesuaian Lahan Sawah Beririgasi di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. *Jurnal Online Agroekoteknologi*, 1(2):338-347.
- Greger, M., T. Landberg & Vaculik, M. 2018. *Silicon Influences Soil Availability And Accumulation Of Mineral Nutrients In Various Plant Species*. *Plants*. 7(2): 41.
- Hadijah, N R, Retno D. 2006. Penelitian Abu Batu Bara Sebagai Pembena tanah: Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap Parameter Kualitas Tanah (Derajat Keasaman Tanah (pHH₂O), Mn, Fe, P-Total Dan P-Tersedia). *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Nomor 36.
- Hardjowigeno, S., dan Rayes, M. L. (2005). *Tanah Sawah: Karakteristik. Kondisi dan Permasalahan Tanah Sawah di Indonesia*, Banyumedia, hal, 6-10.
- Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hayasaka, T., Fujii, H., Ishiguro, K. 2008. *The role of silicon in preventing appressorial penetration by the rice blast fungus*. *Phytopathology* 98:1038-1044.
- Hayati, O. D. P., Prohastanti, E., Hastuti, D. 2019. Kombinasi Pupuk Nanosilika Dan NPK Untuk Peningkatan Pertumbuhan Tanaman Jagung (*Zea Mays L.*) Var Pioneer 21. *Jurnal Biologi Papua*. 11(2): 94-102.
- Hazra, F., & Santosa, D. A. (2022). Evaluasi Penggunaan Pupuk Hayati pada Pertumbuhan Tanaman Alpukat (*Persea americana Mill.*) di Kebun Superavo, Subang. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 24(1), 14–19.
- Husnain, Aflizar, Darmawan, Masunaga. (2012). *Study On Silicon Status In Indonesia. Proceeding Of The 5th International Conference On Silicon In Agriculture*, September 13-18, 2011, Beijing.
- Husnain, H., Kasno, A., dan Rochayati, S. (2016). *Pengelolaan Hara Dan Teknologi Pemupukan Mendukung Swasembada Pangan Di Indonesia*.
- Ilahi, R. P., Gusnidar, G., Harianti, M., & Sefano, M. A. (2025). Pengaruh Hasil Metabolit Sekunder PSB (Photosyintethic Bacteria) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa L.*). *BERKALA ILMIAH PERTANIAN Учредителу: UPT Penerbitan Universitas Jember*, 8(1).
- Ilahi, R. P., & Sefano, M. A. (2025). Pengaruh Efek Sisa Kombinasi Biochar Sekam Padi Dan Dolomit Terhadap Pencucian Unsur N Pada Budidaya Tanaman Jagung (*Zea Mays L.*). *Journal Arunasita*, 2(2), 103-113.
- Ikhwan, Fauzi Maulana., Asis, dan Sumeinika Fitria Lizmah. 2022. Hubungan Karakter Agronomi Padi Varietas Ciherang dan Inpari 32 di Lahan Sawah Tadah Hujan. *Jurnal Agrium*, vol. 19 no. 1: 29-35.
- Kasim, M. 2004. *Manajemen Penggunaan Air: Meminimalkan Penggunaan Air Untuk Meningkatkan Produksi Padi Sawah Melalui Sistem Intensifikasi Padi* (The

System of Rice intensification-SRI). Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Unand. Padang 2004.

- Kristanto, B.A. 2018. *Aplikasi Silika Untuk Pengelolaan Kesuburan Tanah Dan Peningkatan Produksi Padi Secara Berkelanjutan*. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) “Optimalisasi Potensi Lingkungan untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan”. Surakarta 15 Agustus 2018.
- Lie W, Zhang Y, Wang C, Mao W, Hang T, Chen M, Zhang B. 2013. How to Evaluate the Rice Cultivation Suitability. *Asian Agricultural Research*. 5(12): 59–64.
- Liferdi L. 2010. Efek Pemberian Fosfor Terhadap Pertumbuhan Dan Status Hara Pada Bibit Manggis. *Jurnal Hortikultura*. 20(1): 18–26.
- Ma JF, Yamaji N. 2006. *Silicon Uptake And Accumulation In Higher Plants*. Trends Plant Sci., 11: 392-397. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2006.06.007>.
- Mahdiyah, A. S., Hermansah, Gusnidar, & Kamil, M. I. (2024). SPATIAL DISTRIBUTION OF SILICON AVAILABILITY IN THE HIGHLAND PADDY FIELDS OF WEST SUMATERA, INDONESIA. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(1), 33–39. <https://doi.org/10.31186/jipi.26.1.33-39>
- Marzuki, Murniati, dan Ardian. 2014. Pengaruh Jarak Tanam Dan Dosis Pupuk Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Padi Sawah (*Oryza Sativa* L.) Dengan Metode SRI. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian*. 1(1): 1 – 12.
- Mathur, Piyush dan Swarnendu Roy. 2020. Nanosilica Facilitates Silica Uptake, Growth and Stress Tolerance in Plants. *Plant Physiology and Biochemistry*, vol. 157: 114-127.
- Meliawati, Siti., Sutarno, dan Susilo Budiyo. 2023. Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi Varietas Ciherang (*Oryza sativa* L.) Akibat Pemberian Pembenah Tanah Pada Tiga Jenis Tanah. *Jurnal Agroscience*, vol. 2, no. 2: 917.
- Monikasari, M., & Gusmini. (2024). Karakteristik Kimia Oxisol Yang Diameliorasi Dengan Abu Vulkanik Marapi Dan Biochar Kulit Kopi. *Journal Arunasita*, 1(1), 24-32. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/6>
- Mulyanto, B. M. A. (2020). *Penilaian Indeks Kualitas Tanah untuk Evaluasi Budidaya Padi Sawah di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas*.
- Najla Anwar Fuadi., Yanuar, N., Purwanto, J. (2016). Kajian Kebutuhan Air Dan Produktivitas Air Padi Sawah Dengan Sistem Pemberian Air Secara SRI DAN KONVENSIONAL Dalam Menggunakan Irigasi Pipa. *Jurnal Irigasi*. Vol. 11, No. 1 Mei 2016, Hal. 23-32.
- Nozawa, L. (2005). Aplikasi Pembuatan Nanoteknologi.Osaka. *Jepang Of Silicon On Yield And Quality Of Rice (Oryza Sativa L.)*. CERCETARI Agron. Moldova, 46:155
- Nugroho B. 2009. *Peningkatan Produksi Padi Gogo Dengan Aplikasi Silikat Dan Fosfat Serta Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskular Pada Ultisol*. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Purnawan, C., Martini, T., dan Rini, I. P. (2018). Sintesis dan Karakterisasi Silika Abu Ampas Tebu Termodifikasi Arginin sebagai Adsorben Ion Logam Cu(II). *ALCHEMY: Jurnal Penelitian Kimia*, 14(2), 333–348
- Putri, F. M., Suedy, dan Darmanti, S. (2017). *Pengaruh Pupuk Nanosilika Terhadap Jumlah Stomata, Kandungan Klorofil Dan Pertumbuhan Padi Hitam (Oryza Sativa L. Cv. Japonica)*. *Buletin Anatomi dan Fisiologi*, 2(1), 72-79.
- Qurrohman, Budy Frastya Taufiq dan Salamet Ginandjar. 2018. *Ekstrak Silika Sekam Padi*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Rao, G.B., Susmitha, G.B., P. 2017. *Silicon Uptake, Transportation, And Accumulation In Rice*. *J. Pharmacog. Phytochem.* 6:290-293.
- Rizwan, M., Ali, S., Rehman, M. Z., et al. (2018). "Silicon Nanoparticles Alleviate the Adverse Effects of Salt Stress on Wheat Seedlings by Enhancing Growth, Photosynthesis, and Antioxidant Defense Mechanisms." *Environmental Science and Pollution Research*, 25(8), 25436-25448.
- Roesmarkam dan Yuwono, N.W. 2002. *Ilmu Kesuburan Tanah*. Kanisius. Yogyakarta
- Romdon, A. S., Kurniyati, E., Bahri, S., & Pramono, J. (2014). *Kumpulan Deskripsi Varietas Padi*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah.
- Sabatini, Skolastika Dara., Rini Budihastuti, dan Sri Widodo Agung Suedy. 2017. Pengaruh Pemberian Pupuk Nanosilika terhadap Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan Padi Beras Merah (*Oryza sativa L.var. indica*). *Buletin Anatomi dan Fisiologi*, vol. 2, no. 2: 128-133.
- Saidah, Irwan Suluk Padang dan Abdi Negara. 2015. *Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Padi Di Dataran Tinggi Lore Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah*. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon Volume 1(7) : 1670-1673*.
- Sefano, M. A., Maira, L., Darfis, I., Yunanda, W. W., & Nursalam, F. (2023). Kajian Aktivitas Mikroorganisme Tanah Pada Rhizosfir Jagung Dengan Pemberian Pupuk Organik Pada Ultisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 1(1), 22-30.
- Sefano, M. A., & Gusmini, G. (2024). Efek abu hasil erupsi gunung Marapi dan biochar kulit kopi terhadap perubahan sifat kimia Andisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 2(2), 102-106.
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus Esculentus L.*) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>.
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2025). Integration Of GIS-PCA-AHP Methods For Soil Quality Index Assessment In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan Subdistrict, Pesisir Selatan Regency, Indonesia. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 17(3).

- Sefano, M. A. (2025). Respon Tanaman Kedelai (*Glycine max L.*) Terhadap Lama Inkubasi Kapur Dolomit Pada Ultisol. *Journal Arunasita*, 2(1), 14-20.
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34.
- Sefano, M. A., Monikasari, M., Auliadesti, V., Athya, S., Nabila, N., Tapiani, W., & Agustian, A. (2024). Pengamatan Sifat Biologi Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. *Journal Arunasita*, 1(1), 15-23.
- Setyono, A. (2014). "Performansi Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Varietas Padi pada Berbagai Kondisi Lahan." *Jurnal Penelitian Pertanian*, 33(1), 56-64.
- Siregar, M. A. R. (2023). Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi Melalui Penerapan Teknologi Pertanian Terkini. *Jurnal Agribisnis*, 1(1), 1–11.
- Subari, S., Joubert, M. D., Sofiyuddin, H. A., dan Triyono, J. (2012). Pengaruh perlakuan pemberian air irigasi pada budidaya SRI, PTT dan Konvensional terhadap produktivitas air. *Jurnal Irigasi*, 7(1), 28-42.
- Suarjana, I. W., Supadma, A. A. . N., & Arthagama, I. D. M. (2015). Kajian Status Kesuburan Tanah Sawah Untuk Menentukan Anjuran Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi Tanaman Padi Di Kecamatan Manggis. *Agroekoteknologi Tropika*, 4(4), 314–323.
- Sujono, J., Nurrochmad, F. dan Jayadi, R. (2006). *Growing More Paddy With Less Water, Research Report, Department Civil And Environmental Engineering, Faculty Of Engineering, Gadjah Mada Yogyakarta.*
- Uphoff, N. 2002. Presentation For C On Raising Agricultural Productivity In The Tropics. Biophysical challenges for technology and policy: The system of rice intensification developed in Madagaskar.
- Yadav, R. K., Yadav, P., & Yadav, D. S. (2017). "Nano-Fertilizers: A Sustainable Way to Increase Crop Productivity." *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 6(2), 1703-1709